

Original paper

SAVOD O'RGATISH DAVRIDA NUTQ MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH

© N. I. Sharofova¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: nutq - inson aqliy tafakkurining mahsuli. “Uning asl mohiyati- ishontirishdir”, deyiladi manbalarda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, ularga fikrni erkin va asosli qilib ifodalashni o'rgatish biz pedagoglarning muhim vazifalarimizdan biridir.

MAQSAD: maqolaning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan metodlar va ularning samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy savodxonligini rivojlantirishga oid adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, turli didaktik metodlar jumladan, “Aksincha aytish”, “So'z ichida so'z” “So'z o'yini” kabi turli metodlar va ularning samaradorlik darajasi tadqiq qilindi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: nutq faoliyati tizimli ravishda rivojlanib, barqarorlashib boradigan jarayon hisoblanadi. Qanchalik ko'p kitob mutolaa qilinsa, shunchalik so'z boyligi oshadi, ularni o'rinli qo'llash malakasi shakllanadi, o'quvchilarda hozirjavoblik xususiyati rivojlanadi.

XULOSA: ifodali o'qish -bu san'at. Xoh she'r bo'lsin, xoh hikoya obrazlarning ichki kechinma va his- hayajonlarini ohang orqali tinglovchiga chiroyli qilib yetkazib berish, ta'sir qilish- bu mahorat. Boshlang'ich sinfdan boshlab bu ko'nikmani o'quvchilarda rivojlantirish ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: nutq, matn, obraz, tafakkur, boshlang'ich ta'lim, ohang, savodxonlik

Iqtibos uchun: Sharofova N.I. Savod o'rgatish davrida nutq malakalarini shakllantirish, // Inter education & global study 2025. №6 B.426–431.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ

© Н.И. Шарофова¹✉

¹Бухарского государственного педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: речь — это продукт интеллектуального мышления человека. «Ее истинная сущность — убеждение», — говорят источники. Развитие устной и письменной речи учащихся начальной школы, обучение их свободному и обоснованному выражению своих мыслей — одна из наших важных задач как педагогов.

ЦЕЛЬ: цель статьи — проанализировать методы, направленные на повышение устной грамотности учащихся начальной школы и их эффективность

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования была проанализирована литература по развитию устной грамотности у учащихся начальной школы. Также были изучены различные дидактические методы, в том числе «Скажи наоборот», «Слово в слове», «Словенная игра», и уровень их эффективности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: речевая деятельность развивается системно, представляет собой процесс, который становится все более устойчивым. Чем больше читаются книги, тем больше увеличивается словарный запас, тем больше формируются навыки их правильного использования и тем больше ответственности развиваются у учащихся.

ВЫВОД: выразительное чтение — это искусство. Будь то стихотворение или рассказ, это умение красиво передавать внутренние чувства и эмоции персонажей слушателю через мелодию, влиять на него. Важно развивать этот навык у учащихся, начиная с начальной школы

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: речь, текст, изображение, мышление, начальное образование, тон, грамотность.

Для цитирования: Шарофова Н.И. Формирование речевых навыков в процессе обучения грамоте. // Inter education & global study. 2025. №6. С. 426–431.

FORMATION OF SPEECH SKILLS DURING LITERACY TRAINING

© Nilufar I. Sharofova ¹✉

¹ Bukhara State Pedagogical Institute , Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: speech is a product of human intellectual thinking. "Its true essence is persuasion," sources say. Developing the oral and written speech of primary school students and teaching them to express their thoughts freely and well-foundedly is one of our important tasks as educators.

PURPOSE: the purpose of the article is to analyze methods aimed at improving the oral literacy of primary school students and their effectiveness

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed literature on the development of oral literacy of primary school students. Also, various didactic methods, including "Say the opposite", "Word in a word", "Word game", and their level of effectiveness were studied.

DISCUSSION AND RESULTS: speech activity develops systematically, is a process that is becoming more and more stable. The more books are read, the more vocabulary increases, the more skills are formed to use them appropriately and the more responsibility students develop.

CONCLUSION: expressive reading is an art. Whether it is a poem or a story, it is a skill to beautifully convey the inner feelings and emotions of the characters to the listener through melody, to influence them. It is important to develop this skill in students starting from elementary school

KEY WORDS: speech, text, image, thinking, primary education, tone, literacy

For citation: Nilufar I. Sharofova. (2025) Formation of speech skills during literacy training. Inter education & global study, (6), pp. 426–431. (In Uzbek).

Ona tili va o'qish savodxonligi ta'limining o'zlashtirish samaradorligi o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqi qay darajada rivojlanganligi bilan o'z tasdig'ini topadi. Ayni darslikda berilgan topshiriqlarning asl mohiyati ham boshlang'ich ta'limdan boshlab o'quvchilarning nutqiy tafakkurini oshirishni maqsad qilib qo'yadi. Ushbu davrda boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish vazifalari quyidagilardan iborat:

- ✓ bolalar nutqidagi kamchiliklarni to'g'irlash;
- ✓ ularning tasavvur va tushuncha doirasini kengaytirish bilan bog'liq holda lug'atini boyitish;
- ✓ o'quvchilar nutqidagi ayrim so'zlarning ma'nosiga aniqlik kiritish;
- ✓ gap va uch-to'rt gapli kichik hikoyacha (bog'lanishli nutq)ni og'zaki to'g'ri tuzish ko'nikmasini o'stirishdan iborat.

Nutqni rivojlantirishdagi dastlabki bosqichda o'quvchilarga adabiy til haqida tushuncha berilishi lozim. Ma'lumki, har bir hududning o'ziga xos shevasi mavjud, ammo ta'lim jarayoni adabiy til me'yorlariga rioya qilingan holda tashkil etiladi. Biz ko'pincha boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqlarida ham shevaga xos bo'lgan so'zlarni ishlatishlariga guvoh bo'lamiz va albatta bu kamchilikni bosqichma-bosqich to'g'irlab borishimiz lozim. Aslida adabiy til shevalar asosida vujudga kelgan va biz o'quvchilarga shevaga xos so'zlar va adabiy til o'rtasidagi farqli jihatlarni, ishlatilish o'rinlarini to'laqonli izohlab berishimiz lozim. Jarayon tezlik bilan o'quvchilar tomonidan o'zlashtiriladi, sababi darsliklardagi matnli vositalarni o'qib, yod olgan o'quvchilar ta'lim jarayonida so'zlarning muqobil variantini qo'llash ko'nikmasiga ega bo'lishadi. Nutq faoliyati tizimli ravishda rivojlanib, barqarorlashib boradigan jarayon hisoblanadi. Qancha ko'p kitob mutolaa qilinsa, shunchalik so'z boyligi oshadi, so'zlarni o'rinli qo'llash malakasi shakllanadi, o'quvchilarda hozirjavoblik xususiyati ancha rivojlanadi.

2-mashq. Topshiriqni bajaring.

- Rasmni ta'riflang.
- Rasm asosida oila mavzusida gaplar tuzing.
- Tuzgan gaplaringizda oila a'zolari, qarindoshlar nomlaridagi bitta harfni boshqa harf bilan shunday almashtiringki, u boshqa bir yaqin qarindosh nomiga o'zgarsin.

Namuna: buvi – buv

- Topgan so'zlaringizni yozing.

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarda berilgan matnli vositalar ta'limiy hamda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, hatto sahifalarda aks etgan suratlar ham nutqni shakllantirish manbai hisoblanadi.

1-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida berilgan yuqoridagi rasmda oila a'zolari aks etgan bo'lib, o'quvchilarga rasmni dastavval ta'riflaydilar. Ayni jarayonda o'quvchilar rasimga sarlavha qo'yishlari mumkin. Bu esa kelajakda katta -katta insholar, esselar yozilishi uchun zamin hisoblanadi, so'ngra rasm asosida matn tuzish va ularni izohlashlari kerak bo'ladi. Oila a'zolarining nomlarini bitta harf bilan o'zgartirsa boshqa qarindoshning ismi kelib chiqishi va o'quvchilar bu so'zlarni topishlari kerak bo'ladi.

Ushbu topshiriqda o'quvchilar oila haqida o'z tasavvurlarini matnga muhrlash bilan birga so'z o'yini ya'ni **aka- uka,ota-ona,buva-buvi** singari so'zlarni bir -biriga yaqin ekanligini bilib olishadi.

R.A. Qo'ldoshev o'zining "Savod o'rgatish davrida nutq va yozuv malakalarini shakllantirish" nomli monografiyasida quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi: "Maktabda ilm o'rganish jarayonida o'quvchi nutqini o'stirish, lug'atini boyitish inson umrining boshqa davrlariga nisbatan ancha samarali kechadi, chunki har bir fan bola nutqini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega". Monografiyada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini boyitishda o'yin tarzidagi topshiriqlardan unumli foydalanish samarali hisoblanishi aytib o'tiladi va muallif bir qancha o'yin turlarini dars jarayonida qo'llashni tavsiya beradi.

"Aksincha aytish" o'yini.

O'yin quyidagicha tashkil qilinadi: Biror bir predmetning sifati yo belgisini aytib shar yoki kaptok o'quvchiga irg'itiladi. O'quvchiuning qarama qarshi ma'nosini anglatadigan so'zni aytishadi. Masalan: shirin- nordon, baland-past.

"So'z ichida so'z" o'yini. Ushbu oyin o'quvchilarning fikrlash faoliyatini o'stiradi. So'z tarkibi va so'z turkumlari va so'zning luga'viy ma'nosini yuzasidan olgan bilimlarini mustahkamlaydi. O'quvchida har bir so'zga va tovushga alohida diqqat bilan qarash ko'nikmasi shakllanadi. Buning uchun o'qituvchi xattaxtaga bitta so'zni yozib qo'yadi. O'quvchilar ana shu so'z ichidagi tovushlar ishtirokida yangi so'zlar tashkil qiladi. Agar o'yin guruhlar o'rtasida o'tkazilsa har bir guruh navbatma – navbat bittadan so'zni xattaxtaga yozib boradi. So'z topa olmagan guruh yengilgan hisoblanadi.

Masalan, "Qirqoyoq" so'zini olamiz, shu so'zning tarkibidagi harflardan foydalanib, boshqa so'z hozil qilamiz: qirq, oyoq, qor, oy, oq, qir va hk...

Tavsiya qilingan metodlar o'quvchilarni faollikka, birdamlikka, jamoa bo'lib ishlash bilan bir qatorda ularda lug'at boyligini ham oshirishga xizmat qiladi. Tilimizda qanchalik so'zlar ko'p bo'lsa nutqiy faollik shunchalik sifatlil va ravon bo'lishi monografiyada misollar orqali dalillangan. Qo'llanmada keltirilgan "So'z o'yini" didaktik topshirig'i bunga misol bo'la oladi.

Ayni topshiriq orqali o'quvchilar so'zlarning lug'aviy ma'nosini anglaydilar, ularni turkumlar bo'yicha tahlil qilishni o'rganadilar.

Og'zaki nutq yozma nutq uchun tayanch vazifasini o'taydi. Fikrni ham og'zaki ham yozma

Bil	bash	boz	bozor
Bal	bo'sh	bez	bezor
Bel	bosh	bo'z	bezor
Bo'l		biz	bazor

ifodalash mumkin va yozma nutq mas'uliyat talab qiladi. Bu jarayonda grammatik savodxonlik juda katta ahamiyatga ega sanaladi. So'zlarning lug'aviy ma'nosini anglash,

ularni bir- biriga bog'lashda qo'shimchalarni to'g'ri qo'llay olish va matn tarkibidagi so'zlarning mantiqiy jihatdan ham o'zaro mos bo'lishi lozim. Mashhur rus pedagogi K.D. Ushinskiy ta'kidlaganidek, har bir fan hamisha so'z orqali o'zlashtirilishi va bayon qilinishi kerak, uning uchun o'quvchi tushunmagan har bir so'zni tushuntirib borish muhim ahamiyatga ega.

Sh.Sariyev o'zining "Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o'stirish" nomli monografiyasida o'quvchilar nutqini matn orqali rivojlantirish metodlarini ishlab chiqadi va quyidagilarni keltiradi:

- ❖ **Ifodali o'qish metodi**
- ❖ **Qayta hikoya qilish metodi**
- ❖ **Lug'at ustida ishlash metodi**
- ❖ **Matn bilan mustaqil ishlash metodi**

Matni ifodali o'qish -bu san'at. Xoh she'r bo'lsin, xoh hikoya obrazlarning ichki kechinma va his- hayajonlarini ohang orqali tinglovchiga chiroyli qilib yetkazib berish, ta'sir qilish- bu mahorat. Boshlang'ich sinfdan boshlab bu ko'nikmani o'quvchilarda rivojlantirish ahamiyatlidir.

Qayta hikoyada asosan matn mazmunini o'quvchi ongida saqlagan ma'lumotlar orqali ifodalaydi: kimdir mayda detallargacha qayta hikoya qilsa, kimdir voqealarni qisqaroq hikoya qiladi.

Matn tarkibida notanish so'zlar bo'lishi tabiiy. O'qituvchilar lug'at so'zlarning ma'nosini o'quvchilarga tushuntirib, shu so'zlar orqali yangi gaplar tuzdirlalar bu so'zlar o'quvchilar xotirasida yaxshiroq o'rinishadi.

Bu kabi metodlarni o'quvchi mustaqil ravishda matni analiz qila oladigan bo'lguncha qo'llash va nazoratni ushlab o'qituvchi hamda ota-onalarning vazifasidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. R.A.Qo'ldoshev "Savod o'rgatish davrida nutq va yozuv malakalarini shakllantirish" {Monografiya}2020 -yil, 85 b
2. Sh.Sariyev "Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o'stirish" {Monografiya} "ILM ZIYO ZAKOVAT" TOSHKENT- 2022, 122 b
3. Yuldasheva D.Sh "Ona tili" Darslik. 1-sinf I qism 89 b

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sharofova Nilufar Ilhom qizi**, Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti [Шарофова Нилуфар Илхом кызы, базовый докторант Бухарского государственного педагогического института], [Sharofova Nilufar Ilhom kizi, basic doctoral student of the Bukhara State Pedagogical Institute] manzil: Buxoro shahar Amir Temur ko'chasi 52-uy, [Адрес: г. Бухара, улица Амира Темура, 52], [Address: 52 Amir Temur Street, Bukhara city] E-mail: nilufarsharofova94@gmail.com